

STEM YONDASHUVI ASOSIDA BOLALARDA MUHANDISLIK KO‘NIKMALARINI ERTA YOSH DAN RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURATI

Abdullayeva Moxinur O‘lmasboy qizi

Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida STEM yondashuvining ahamiyati, ayniqsa, bolalarda muhandislik ko‘nikmalarini erta yoshdan shakllantirishdagi pedagogik zarurati yoritilgan. Muallif tomonidan muhandislik elementlarini o‘rgatish orqali o‘quvchilarda texnik tafakkur, ijodkorlik, tanqidiy va muammoli fikrlash, hamkorlikda ishlash kabi ko‘nikmalarni shakllantirishning muhimligi asoslab berilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda STEM yondashuvini ta’lim tizimiga integratsiya qilish yo‘nalishidagi islohotlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: STEM yondashuvi, muhandislik ko‘nikmalari, bolalar, erta yosh, texnik tafakkur, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik.

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая необходимость раннего формирования инженерных навыков у детей на основе STEM-подхода. Подчеркивается важность развития технического мышления, креативности, критического и проблемного мышления, а также умений работать в команде через внедрение инженерных элементов в образовательный процесс с раннего возраста. Кроме того, проанализированы реформы, проводимые в Узбекистане по интеграции STEM-образования в систему общего образования.

Ключевые слова: STEM-подход, инженерные навыки, дети, ранний возраст, техническое мышление, критическое мышление, креативность.

Annotation: This article highlights the pedagogical necessity of developing engineering skills in children from an early age through the STEM approach. It emphasizes the importance of fostering technical thinking, creativity, critical and problem-solving thinking, as well as teamwork skills by integrating engineering elements into early education. The article also analyzes the ongoing reforms in Uzbekistan aimed at integrating STEM education into the general education system.

Keywords: STEM approach, engineering skills, children, early age, technical thinking, critical thinking, creativity.

Dunyodagi tendensiyalar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarni faqat bilim egallashga emas, balki ularni real hayotiy muammolarni hal qila oladigan, mustaqil fikrlaydigan va ijodiy yondashuvga ega shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor yo‘nalishga aylangan. Hozirgi zamon globallashuv jarayonlari va to‘rtinchi sanoat inqilobi sharoitida raqobatbardosh, yangilik yaratishga qodir, innovatsion fikrlaydigan yosh avlodni tayyorlash har bir mamlakat ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, muhandislik, texnologiya, aniq fanlar va matematika (STEM) sohalarida salohiyatli kadrlarni shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayni shu maqsadga yo‘naltirilgan “**Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida**”gi hujjatda maktabgacha ta’lim tizimining 2030-yilgacha rivojlanish strategiyasi — normativ-huquqiy bazani mustahkamlash, innovatsiyalar va ICT

texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, ta’lim muassasalarida sifatni oshirish va davlat-xususiy sherikchilikni rag‘batlantirish kabi masalalar belgilangan [1].

STEM atamasi ilk marta amerikalik bakteriolog olim tomomnidan 1990- yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlarida yuqori texnologiyalarga ega kompaniyalar o‘zining ko‘pchilik kadrlarining yangi texnologiyalarni qo‘llashda yetarli malakasi yo‘qligi muammosi kelib chiqishi natijasida vujudga kelgan va bugungi kunga kelib hukumat darajasida ta’lim tizimida joriy etilgan [2].

Bugungi kunda dunyo miqyosida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi asosida tabiiy fanlarni o‘qitish ta’lim jarayonining ustuvor yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Sababi, robototexnika, dasturlash, modellashtirish va muhandislik kabi tarmoqlarda yuqori salohiyatli kadrlarning yetishmasligi zamonaviy maktab o‘quvchilarning ilmiy va texnik bilimlarni rivojlantirishga katta ehtiyoj borligini ko‘rsatib turibdi. Aynan tabiiy fanlarni STEM yondashuvi asosida o‘qitish o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, ilmiy izlanish, muammoga yo‘naltirilgan yondashuv, ijodkorlik, muhandislik tafakkuri va jamoaviy ishlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy omili bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichidanoq muhandislik elementlarini tabiiy fanlar orqali o‘rgatish texnik tafakkurni erta shakllantirishga zamin yaratadi.

STEM o‘qitish – bu bolalarimizning mahoratini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradigan innovatsion usul. Uning yordami bilan biz iqtisodiy jihatdan mustaqil va raqobatbardosh mamalakat bo‘lishimizga imkon beradigan ilg‘or kadrlar bazasini shakllantirishimiz mumkin.

STEM ta’limning afzalliklari;

- mavzular bo‘yicha emas, balki mavzular bo‘yicha integratsiyalashgan mashg‘ulotlar;
- ilmiy va texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash;
- tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish;
- o‘ziga ishonchni shakllantirish;
- faol aloqa va jamoada ishlash;
- texnik fanlarga qiziqishni kuchaytirish;
- har bir bolaning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bolalar faoliyati orqali texnik ijodkorlik motivatsiyasini rivojlantirish;
- bolalarni hayotdagi texnologik yangiliklarga tayyorlash [3].

Muhandislik ko‘nikmalari — bu real hayotiy vaziyatlarga texnik yechim topish, loyihalash, qurish, sinovdan o‘tkazish va baholash jarayonlarida ishtirok etish orqali shakllanadigan amaliy ko‘nikmalardir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bu ko‘nikmalarni rivojlantirish, ular o‘z fikrlarini jismoniy shaklga keltira olishlari, oddiy mexanizmlarni tushunishlari, tajriba orqali yangi bilimlarni ochishlari uchun qulay sharoit yaratadi [4].

Erta yoshdan tarbiyalanuvchilarda muhandislik ko‘nikmalarini va texnik tafakkurni shakllantirish quyidagi pedagogik zaruratlar bilan bog‘liq:

1. **Amaliyotga yo‘naltirilgan o‘qitish zaruriyati.** STEM yondashuvi bilimlarni real hayotdagi misollar, modellar va loyihalar orqali amaliyotda qo‘llashni taqozo etadi. Bu esa bolaning mashg‘ulotga nisbatan qiziqish darajasini oshiradi va bilimlarni mustahkamlaydi.
2. **Erta yoshdan muammolarni hal qilish ko‘nikmasini shakllantirish.** Muhandislik yondashuvi tarbiyalanuvchilarda muammo yuzasidan savollar qo‘yish, tahlil qilish va turli yechimlarni sinovdan o‘tkazish orqali tanlash ko‘nikmasini shakllantiradi. Bu esa mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish layoqatini erta yoshdan rivojlantiradi.
3. **Ijodkorlik va tashabbusni rag‘batlantirish.** Muhandislik faoliyati ijodiy yondashuvni talab etadi. Bog‘cha yoshidan loyihalash, qurish yoki mexanik modellar yasash jarayonida

o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifoda etishga o‘rganadilar, bu esa ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi.

4. **Kelajak kasblariga tayyorlash.** Raqamli transformatsiya davrida ko‘plab kasblar texnika va texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq. Muhandislik ko‘nikmalarini erta yoshdan shakllantirish orqali bolalar kelajakdagi STEM sohalariga oid kasblarga qiziqish bildiradilar va shunga tayyorlanadilar [5].

STEM ta’limiga asoslangan yondashuv, xususan, tabiiy fanlar darslarida muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirish boshlang‘ich ta’limda katta ahamiyatga ega. Bu yondashuv orqali o‘quvchilarda faqat nazariy bilimlar emas, balki hayotiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan, amaliy tajribaga asoslangan bilim va ko‘nikmalar shakllanadi. Muhandislik tafakkuri o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga, texnologik savodxonlikka va mas’uliyatli qaror qabul qilishga o‘rgatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan, bu jarayon bolalarda erta yoshdan kelajak kasblariga qiziqishni uyg‘otadi, ularni XXI asr talablari asosida tayyorlaydi. Shuningdek, bolalar o‘zlarining ijtimoiy, intellektual va emotsional rivojlanishida sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga erishadilar. Shuning uchun erta yoshdan muhandislik ko‘nikmalarini shakllantirish bugungi kunda ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Prezident qarori (2019-yil 8-may, PQ-4312-son)
2. Rasulova, D. Sh. (2023). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga STEM texnologiyalari asosida ta’lim berishning pedagogik asoslari. *International Journal of Researchers*, 2(4), 104–112.
3. Karimova, M. M. (2023). Boshlang‘ich ta’limda muhandislik ko‘nikmalarini shakllantirishda STEAM yondashuvining ahamiyati. *Science and Education*, 4(1), 112–117.
4. Margot, K. C., & Kettler, T. (2019). “The Influence of STEM Education on Students' Attitudes and Interests”, *International Journal of STEM Education*, 6(1), 1-16.